

**JAHON QISHLOQ XO'JALIK SAVDOSIGA TA'SIR ETUVCHI
OMILLAR****Erdanov Jasur Odil o'g'li**

Magistr XIM (INEM-02-23), JIDU

Karimova Xulkar Raxmanali qizi

Ilmiy rahbar

PhD, katta o'qituvchi, "Xalqaro iqtisodiyot" kafedrası

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon qishloq xo'jalik savdosiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. Jahon savdosida qishloq xo'jaligi savdosining o'rni, ularning o'zgarish tendensiyalari, ularga ta'sir etuvchi omillar o'rganilib keying yillar uchun prognoz amalga oshiriliadi.

Kalit so'zlar: jahon qishloq xo'jalik savdosi, jahon moliyaviy inqiroz, texnologik yutuqlar, iste'molchilarning afzalliklari va tendensiyalari, geosiyosiy omillar, oziq-ovqat xavfsizligi va tartibga soluvchi standartlar, mexanizatsiyalash

Bugungi kunda qishloq xo'jaligi savdosi global miqyosda o'sayotgan va shu bilan bir qatorda ko'plab muammolarga uchrayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko'ra so'ngi yillarda qishloq xo'jaligining umumiy savdosi jahon umumiy savdo qiymatining 7,9 foiz qismini tashkil qilmoqda va bu ko'rsatkich yana o'sib bormoqda[1]. Bu shundan dalolat beradiki qishloq xo'jaligi maxsulotlariga bo'lgan talab ortib bormoqda va bu mavzuni o'rganish dolzarb bo'lib bormoqda.

Jahon savdo tashkilotining hisobotlariga ko'ra dunyo bo'yicha qishloq xo'jaligi savdosi hajmi o'suvchi tendensiyaga ega(1-rasm):

1-rasm. Qishloq xo'jaligi eksporti va importi hajmining o'zgarib borishi[2]

1-rasmdan ko'rishimiz mumkinki qishloq xo'jaligi savdosi doimiy o'sish tendensiyalariga ega va faqatgina 2008-yilgi jahon moliyaviy inqirozi natijasidagina 2009-yilda savdo hajmi keskin tushganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Jahon moliyaviy inqirozi asosiy zarbalardan biri bo'lib, oziq-ovqat narxlarining oshishiga olib kelgan. 2007 yilda 124 ta davlatda real oziq-ovqat narxlarining o'rtacha o'sishi 2,2% gacha ko'tarilgan bo'lsa, 2008 yilda barcha mamlakatlarda bu ko'rsatkich 2,4% gacha o'sdi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda narxlarning o'sishi yuqori bo'ldi va taxminan 155 million odamni o'ta qashshoqlikka olib keldi. 2020-yilda real oziq-ovqat narxining o'sishi 180 ta davlatda o'rtacha 2,2% ni tashkil etdi va bu 2008 yil inqirozidan keyingi eng katta o'sish bo'ldi. Ta'kidlash joizki, oziq-ovqat narxlari Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan oldin ham, birinchi 2-3 oy ichida o'sa boshlagan. 2022 yilga kelib barcha mamlakatlarning taxminan 15% qismi narxlarning 4 % dan ko'proq oshgani haqida xabar berishdi. Oziq-ovqat narxlarining o'sishi rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotiga, xususan, Sahroi Kabirdan janubi-g'arbiy Afrika va Rivojlanayotgan Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlariga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatdi [3] . 2-rasmda dunyo bo'yicha oziq-ovqat narxlari inflyatsiyasi dinamikasi ko'rsatilgan. 2021-yil yanvar oyida bu ko'rsatkich 5,6 % ni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yil sentabrda 23 % dan oshdi.

2-rasm. Oziq-ovqat narxlari inflatsiyasi[3]

Shu joyida savol tug'ilishi mumkin qishloq xo'jaligi savdosiga qanday omillar ta'sir ko'rsatadi?

Ta'sir qiluvchi omillar juda ham ko'p bo'lib turli adabiyotlarda turlicha ma'lumotlar berilgan[4]. Umumiy qilib 8 ta omilni sanab o'tamiz.

1. Hukumat siyosati va subsidiyalari
2. Savdo shartnomalari va ittifoqlar
3. Iqlim va ob-havo o'zgarishi
4. Texnologik yutuqlar
5. Iste'molchilarning afzalliklari va tendentsiyalari
6. Oziq-ovqat xavfsizligi va tartibga soluvchi standartlar
7. Transport va infratuzilma
8. Geosiyosiy omillar

Bu ro'yxatni ,albatta, davom ettirish mumkin, ammo global miqyosda ta'sir xususiyatga ega bo'lgan asosiylari shulardan iboratdir.

Hukumat siyosati va subsidiyalari. Dunyo siyosatdida so'ngi yillarda ko'plab urushlar va kelishmovchiliklar bo'lmoqda, natijada esa davlatlar o'z nisbiy qishloq xo'jaligi ustunligidan foydalangan holda oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan turli cheklovlar va subsidiyalar e'lon qilmoqda bu esa o'z navbatida tizimli ravishda butun dunyo oziq-ovqat savdosiga ta'sir o'tkazmoqda[5].

Savdo shartnomalari va davlatlararo ittifoqlar ta'sir omillari ichidagi asosiylaridan biridir. Har qanday ittifoq yoki savdo shartnomalaridan ko'zlanadigan asosiy maqsad narxlar pastligiga erishish va shu orqali savdo hajmini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni savdo shartnomalari qishloq xo'jaligi savdosining oshishi uchun muhim bo'lgan omillardan biri hisoblanadi. Buning misoli sifatida esa Yevropa Ittifoqining 2000-2022-yillar oralig'idagi qishloq xo'jaligi hajmining o'sish tendensiyalari orqali ham tahlil qilishimiz mumkin(3-rasm)

EU trade in agricultural products, 2002-2022

3-rasm. Yevropa Ittifoqi qishloq xo'jaligi savdosining o'zgarish tendensiyalari[6].

Iqlim va ob-havo o'zgarishi. Qishloq xo'jaligi savdosining o'sishi yoki kamayishiga ta'sir etuvchi omillardan eng asosiysi iqlim o'zgarishi hisoblanadi. Iqlim o'zgarishi doimo mavjud bo'lgan haqiqatdir. Sayyoradagi har bir inson ta'sirni his qiladi, lekin ayniqsa, kam daromadli mamlakatlardagi odamlar va yashash uchun o'ziga xos iqlim sharoitlari va tabiiy resurslarga bog'liq bo'lganlar. Global isish, suv hajmining ortib ketishi, sovush va har qanday ob havoning noqulay sharoitlari qishloq xo'jaligiga qattiq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar fermerlar iqlim o'zgarishi ta'siriga moslasha olmasa, 2050 yilga kelib global oziq-ovqat hosildorligi 30 foizga kamayishi mumkinligi taxmin qilinmoqda[7].

Texnologik yutuqlar. Ob-havoning o'zgarishi va boshqa xavflardan tashqari ijobiy ta'sir xususiyatiga ega bo'lgan omillar ham mavjud. Bu albatta texnologik yutuqlardir. Qishloq xo'jaligi texnologiyasidagi yutuqlar, masalan, genetik jihatdan o'zgartirilgan ekinlar, aniq dehqonchilik texnikasi va mexanizatsiyalash mahsuldorlikni oshirishi va mamlakatlar o'rtasidagi qiyosiy ustunliklarni o'zgartirishi mumkin. Bu ishlab chiqarish xarajatlari va sifatiga ta'sir qilish orqali savdo shakllariga ta'sir qilishi mumkin.

Iste'molchilarning afzalliklari va tendentsiyalari. Iste'molchilarning afzalliklarini o'zgartirish, shu jumladan organik, mahalliy manba yoki barqaror ishlab chiqarilgan oziq-ovqatga bo'lgan imtiyozlar qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab va savdo shakllariga ta'sir qilishi mumkin. Eksportchilar turli bozorlarda rivojlanayotgan iste'molchilar talablarini qondirish uchun moslashishi kerak. Ya'ni iste'molchilarning talablari oshishi natijasida ma'lum bir tovarlarga nisbatan talab tushib ketishi mumkin[8].

Oziq-ovqat xavfsizligi va tartibga soluvchi standartlar. Oziq-ovqat xavfsizligi qoidalari, sifat standartlari va fitosanitariya choralaridagi farqlar bozorga kirish va savdo oqimiga ta'sir qilishi mumkin. Eksportchilarning tashqi bozorlarga chiqishi uchun xalqaro standartlar va qoidalarga rioya qilish zarur. Ya'ni maxsulot standartlarga javob bermagan taqdirda, unga bo'lgan talab oshishi natijasida narxlar oshishi yoki ishonch kamayishi natijasida umuman sotilmay qolishi ham mumkin.

Transport va infratuzilma. Samarali transport tarmoqlari, portlar va infratuzilma qishloq xo'jaligi savdosini osonlashtirish uchun juda muhimdir. Infratuzilmadagi kamchiliklar, masalan, yomon yo'llar yoki yetarli darajada saqlash joylari transport xarajatlarini oshirishi va savdoga to'sqinlik qilishi mumkin[9].

Geosiyosiy omillar. Geosiyosiy omillar nafaqat qishloq xo'jaligi savdosiga, balki butun bir savdo tizimiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Geosiyosiy ziddiyatlar, mojarolar va beqarorlik bozorga kirish, ta'minot zanjiri va eksport/import qoidalariga ta'sir qilib, qishloq xo'jaligi savdosini buzishi mumkin. Iqtisodiy va siyosiy zarbalar global oziq-

ovqat bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ularning oqibatlari inflyatsiya, eksport cheklovlari kabi savdo siyosatidagi o'zgarishlar, ishlab chiqarish va transport zanjirlarining uzilishini o'z ichiga oladi. Eksport cheklovlari oziq-ovqat taqchilligiga olib keladi, bu esa oziq-ovqat importiga qaram bo'lgan ko'plab mamlakatlarni xavf ostiga qo'yadi. Ukrainadagi urush oziq-ovqatdan geosiyosiy vosita sifatida foydalanish mumkinligini ko'rsatmoqda. Global qishloq xo'jaligi bozori va oziq-ovqat savdosiga geosiyosiy zarbalar va iqtisodiy inqirozlar bilan bir qatorda, dunyo aholisining o'sishi, Xitoy kabi rivojlanayotgan mamlakatlardan talabning oshishi, yangi qishloq xo'jaligi texnologiyalari va iqlim o'zgarishi kabi bir qancha omillar ta'sir ko'rsatmoqda[3].

Yuqorida sanab o'tilgan omillarning barchasi birgalikda ta'sir etishi natijasida jahon qishloq xo'jalik savdosi yuzaga keladi. Va bu omillar savdoning bir qismidir. Berilgan omillar va o'sish tendensiyalarini hisobga olgan holda o'tqazilgan tajribaga ko'ra 4-rasmda keying yillarga prognoz berilgan.

4-rasm. Qishloq xo'jaligi savdosidagi kutilmalar

Kutilmalarga ko'ra keying yillarda eng yaxshi va eng yomon ssenariylar bo'yicha tahlil qilingan. Albatta keyingi yillarda dunyoda qanday o'zgarishlar bo'lishi nomalum ammo har qanday holat yuzaga kelishi mumkin va bu holatlarga tayyor turish va reaksiya bildira olish har qanday yo'qotishlarni yumshatishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jahon qishloq xo'jalik savdosiga ta'sir qiluvchi bir qancha omillar mavjud va har birini chuqur o'rganish va prognozlar amalga oshirish kutiladigan yo'qotishlarni kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. FAO. 2022. Trade of agricultural commodities 2005–2021. FAOSTAT analytical brief, No. 59. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc3750en>
2. web site:
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_imp_exp_charts_e.htm
3. Geopolitical Crisis and Trade in Agricultural Products: Perspectives for Central Asian Countries
<https://www.eurasian-research.org/publication/geopolitical-crisis-and-trade-in-agricultural-products-perspectives-for-central-asian-countries/>
4. Factors influencing the global agricultural trade: A network analysis. Tingting Zhang, JU Yang.
source:https://www.researchgate.net/publication/373723235_Factors_influencing_the_global_agricultural_trade_A_network_analysis
5. Agricultural trade, trade policies and the global food system; chapter 9, 240:
<https://www.fao.org/3/y4252e/y4252e09.pdf>
6. Eurostat (online data code: DS-045409);
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods
7. Climate Change and the Future of Food, UN:
<https://unfoundation.org/blog/post/climate-change-and-the-future-of-food/>

8. Agriculture **2023**, 13(8), 1478; <https://www.mdpi.com/2077-0472/13/8/1478>

9. Agriculture and Infrastructure: What's the Connection?
<https://extension.psu.edu/agriculture-and-infrastructure-whats-the-connection>